

Comunidades Educativas
HOMBRES NUEVOS

RESULTADO DE LA PRODUCCIÓN DE DEMANDAS DE LOS JÓVENES DEL PROYECTO “QUIENES SOMOS”

Con el apoyo de:

centro cultural
Espacio Kempff

PROYECTO “QUIENES SOMOS”

El proyecto “Quienes Somos” ejecutado por Ricerca e Cooperazione y financiado por la delegación de la Unión Europea, trabaja desde el 2010 en la reconstrucción de la historia, la cultura y la tradición de El Plan 3000 y El Alto, mediante un proceso de investigación social participativa, junto a jóvenes de 16 unidades educativas en cada sede, que pretende favorecer la protección y promoción de la diversidad cultural, trabajando desde la escuela y relacionándose con el territorio, además de generar espacios de acceso a la cultura así como favorecer el desarrollo de estrategias para la generación de empleo mediante la vinculación de lo cultural con lo turístico y comunicacional, posibilitando que los jóvenes asuman protagonismo en la formulación de políticas o programas públicos.

Los jóvenes del Plan 3000 y El Alto han desarrollado 32 investigaciones sociales participativas sobre sus barrios. En este progreso se formaron como investigadores, poniendo en práctica sus conocimientos en el territorio y en relación estrecha con la comunidad.

Son capaces de:

- Diagnosticar su territorio
- Identificar ejes de investigación
- Elaborar instrumentos para la recopilación de datos (entrevistas, encuestas, diario de campo)
- Aplicar los instrumentos de la investigación
- Ordenar la investigación.

INVESTIGACIÓN SOBRE DEMANDAS JUVENILES

A continuación se expone la producción de demandas juveniles llevada a cabo por jóvenes miembros de “Quiénes Somos”.

LISTADO DE DEMANDAS

- 01/ Fortalecimiento con materiales a los centros culturales orientados a la adolescencia y juventudPag 04
- 02/ Mas centros de apoyo personal, con psicólogos capacitados, para jóvenes y adolescentes con problemas personalesPag 06
- 03/ Equipar bibliotecas y centros culturales con internet Pag 07
- 04/ Espacio en los medios masivos de comunicación Pag 08
- 05/ Iluminación en plazas y mantenimientoPag 10
- 06/ Presupuesto específico para los proyectos que abordan el problema del alcoholismo entre la juventud Pag 12
- 07/ Fomento y apoyo a actividades de desarrollo cultural para jóvenes en pandillaPag 13
- 08/ Presupuesto económico (de entes públicos y privados) para implementar actividad cultural diseñada por los jóvenes en los distritos municipalesPag 15
- 09/ Otorgación de espacios físicos (muros, salas expositivas) para manifestaciones y expresiones culturales y artísticas Pag 16
- 10/ Apoyo institucional a agrupaciones que ofrecen capacitación u orientación a padres para que aborden temas de sexualidad con sus hijos en colegios Pag 17
- 11/ Promoción y apoyo a las ferias colegiales sobre sexualidad... Pag 19
- 12/ Apoyo a los centros locales que realizan actividades lúdicas interactivas para promover la integración familiarPag 20
- 13/ Fomentar la existencia de grupos de escuela de padres para dar a conocer temas sobre educación e hijosPag 21

EXPLICACIÓN DEL CUADRO “DEMANDA-PROPUESTA-JUSTIFICACIÓN”

Se presenta a continuación un documento que justifica la lista de demandas que antecede. Como se verá, está organizado de la siguiente manera a partir del trabajo de los chicos: cada demanda cuenta con algunas de las propuestas que los chicos suelen plantear en sus reuniones; y, además, existe una justificación para cada demanda.

Las propuestas

Estas propuestas y otras parecidas cuentan con un desarrollo más amplio en forma de actividad dentro de microproyectos que ellos mismos han aprendido a formular junto a profesores de sus U.E. como parte del proceso que lleva a cabo el proyecto *Quienes Somos*. **Los jóvenes saben bien cómo abordar sus problemas**, y ya se han acostumbrado a soñar con la posibilidad de realizar cientos de soluciones (muchas de ellas fácilmente alcanzables y que hoy día se están llevando a cabo con el esfuerzo de muchos). Pero de vez en cuando sus sueños chocan con la realidad de presupuesto e infraestructura del barrio en el que viven. Las demandas atienden a estas cuestiones infraestructurales que sostienen la realidad de sus barrios y que les impiden realizar sus propuestas, por eso, **es necesario insistir en que no hace falta traer más proyectos de fuera con actividades más o menos acomodadas a la situación de abandono que se vive en estas zonas, sino reforzar la posibilidad de que estos jóvenes se empoderen mediante la realización de sus propuestas de los barrios que habitan**.

Se verá, no obstante, que no siempre una propuesta acompaña a una demanda y es que esto es debido a que en estos casos se trata de demandas que surgen en el transcurso de la investigación antes de haber pensado actividades de ningún tipo.

Las justificaciones

En otra columna aparece una pequeña justificación para cada una de las demandas. Ésta es un extracto de la multitud de microprocesos parte de la Investigación Acción Participativa en la que los jóvenes están envueltos a través del proyecto “Quienes Somos”.

De este modo, además de los extractos que aquí se presentan existen cuatro revistas, ocho libros, y dos memorias de trabajo de campo que dan cuenta de la potencia que tienen estos jóvenes a la hora de investigar. Todo este material está a disposición de quien lo deseara consultar.

Parece necesario explicar aquí que es obvio que muchas de las demandas que se plantean pueden ser reforzadas por los estudios de sociólogos o periodistas renombrados, con muchísima más profundidad y precisión técnica. Nos alegra mucho que sea así. **Aquí hemos preferido justificar las mismas a través del trabajo de estos jóvenes, pues es muy urgente hacer notar que son las propuestas a las que ellos llegan mediante sus investigaciones las que necesitan realizarse a través de la satisfacción de estas demandas**, que, por otro lado, tienen un amplio respaldo de la comunidad plandina.

Las demandas

Éstas han sido generadas a través de un tercer momento en el que, partiendo del conocimiento de aquellas propuestas que quedaban en el tintero, se recomenzó una investigación focalizada en primer lugar en la juventud y después en la producción de demandas para las problemáticas señaladas anteriormente. Por eso mismo la producción de estas demandas está asociada a un proceso participativo en el que los jóvenes se han involucrado con la comunidad de sus barrios a través de preguntas, encuestas, o simples charlas con los vecinos.

Debido a esta metodología, señalaremos además que algunas de las demandas aquí planteadas pueden resultar sorprendentes pues los resultados de la investigación son altamente novedosos contradiciendo algunas ideas preconcebidas, y así lo estamos notando los profesionales y técnicos que acompañamos el proceso.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

01

Fortalecimiento con materiales a los centros culturales orientados a la adolescencia y juventud

1) Realizar conversatorios incluyendo a grupos de amigos

2) Reconducir a nuestros amigos que van por mal camino llevándolos a actividades convocándolos gracias a redes sociales

3) Promocionar los centros culturales de El Plan 3000 a través de la elaboración y difusión de un mapa con la ubicación de los mismos y sus actividades principales

Los centros culturales del Plan 3000 tienen multitud de actividades. Son en su mayor parte centros socio-culturales, puesto que su enfoque es muy en parte social, con una voluntad de apoyo a la juventud plandina muy importante. Sin embargo, la mayor parte de estos centros trabajan con grandes dificultades y muy poco apoyo institucional en su difusión.

1.- Encuesta sobre espacios en el Plan 3000

Es de señalar que la encuesta realizada a pie de calle sobre los lugares más frecuentados en el Plan 3000 no recoge, en la pregunta abierta "¿Cuáles son los lugares que más frecuentan las personas del Plan 3000?", ninguna impresión sobre los Centros Culturales. Si precisamente los jóvenes que realizan la encuesta son usuarios de los mismos, es lógico pensar que los chicos no cuentan con herramientas adecuadas para hacer la difusión necesaria para cumplir la segunda propuesta.

2.- Entrevistas realizadas a los directores de algunos centros culturales del Plan 3000

En sus entrevistas los jóvenes encontraron que los directores de los centros culturales y encargados no cuentan con medios adecuados para sus actividades. Aquí un extracto en el que los jóvenes preguntan a diferentes centros culturales sobre sus necesidades. Como se ve la investigación muestra que los centros culturales tienen importantes falencias. Algunos reciben importantes actividades o a artistas que trabajan de forma social en estos espacios pero que sin embargo no cuentan con una infraestructura para hacer valer su talento.

¿Qué materiales les faltarían para fortalecer sus actividades culturales y de diversión con los jóvenes?

María Espada (Regente de la Biblioteca Pública del Plan 3000): Fotocopiadora, DVD, premios para incentivación, sillas, mesas, pizarrón, ventilación, mantenimiento, iluminación

Juan Pablo Sejas (Director del Centro Cultural San Isidro): Sillas adecuadas, ventiladores, pizarrones, remodelación del lugar, ventanas, baños

Claudio Urey (Director del Centro Cultural Espacio Kempff): Telones, equipo de sonido, luces, vestuarios, maquillajes, proyector

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

01

continuación

Fortalecimiento con materiales a los centros culturales orientados a la adolescencia y juventud

3.- Entrevista realizada al Luis Fernando Benítez director del Centro Pedagógico Simón Bolívar en el barrio Villa Unión

En su investigación sobre los hábitos en el Plan 3000, los jóvenes partían de la hipótesis de que los guías son fundamentales en la formación de buenos hábitos. En esta entrevista el profesor Benitez señala:

“Los hábitos son las cualidades, las cosas que hacemos siempre. Las tenemos en nuestra mente... Nos acostumbramos a hacer. Por ejemplo yo ahorita no suelo estar en mi casa echado: estoy en mi día libre de trabajo pero traigo los chicos y los hago jugar. Otro día les muestro videos de formación... otros les hago entrenar... Se hace como un hábito estar así.”

02

Mas centros de apoyo personal, con psicólogos capacitados, para jóvenes y adolescentes con problemas personales

Los centros del Plan 3000 cuentan con muy buena voluntad pero en muchos casos no cuentan con personal capacitado. Los jóvenes señalan esta necesidad. La podemos justificar a partir de este extracto de la entrevista que los jóvenes investigadores sobre "hábitos en el Plan 3000" le hicieron a Doña Alcira Zurita Fernández, quien es vendedora en la Plaza Hombres Nuevos y por tanto conocedora de multitud de casos de la juventud que calleja por estos lugares.

1.- Entrevista realizada a Doña Alcira Zurita vecina del Plan 3000

“Más valía llevar por buen camino a una persona joven. Porque los jóvenes necesitan más apoyo, más consejo. Necesitan a una persona, como decir, mi abuelita. Yo les aconsejaría todo lo bueno, porque ahora más necesitan los jóvenes consejo y comprensión. Hay a veces que no hallan consejo ni en su madre ni en su padre

porque hay gente ignorante... yo con mucho gusto les puedo aconsejar a todos los jóvenes, y lo bueno que es.”

2.- Gráfica comparativa sobre necesidad de tener un guía y reconocimiento de contar con uno

Estas gráficas fueron obtenidas por jóvenes del proyecto "Quiénes Somos" en su investigación sobre hábitos. Partían de la hipótesis de que los jóvenes necesitan un guía. Alguno de los jóvenes en el debate interno antes de la investigación señalaba la dificultad de elegir un guía, otros, por otro lado, señalaban que si tú eliges un guía éste está bien elegido, pues eres tú mismo quien lo elige. En todo caso, las encuestas que aplicaron para dilucidar tan complicado tema mostraron que los jóvenes se sienten influidos por sus guías, y al mismo tiempo reconocen la necesidad de tener uno. En este sentido se justifica también la necesidad de tener guías formados, en algunos casos especialistas, o en otros, guías naturales capacitados.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

03

Equipar bibliotecas o centros culturales con internet

1) Promover desde las UE la investigación en los Centros Culturales

2) Campaña para un mejor uso de los centros de internet.

Los jóvenes que han investigado conocen los problemas de los centros de internet y los juegos en red. No solo se trata de un problema de adicción sino, señalan ellos, un problema para realizar trabajos puesto que las máquinas suelen estar ocupadas más para jugar que otras cosas. Necesitan espacio para poder realizar sus actividades de la escuela.

1.- Entrevista a Tadeo García responsable de centro de Internet

Si bien hay muchos estudios que apoyan esta demanda. Se puede señalar en el estudio sobre hábitos que hicieron los jóvenes del proyecto Quienes Somos su preocupación que les lleva a abordar en una entrevista al regente de un centro de internet de la siguiente manera:

QS.- Y usted como persona que lleva este centro de internet ¿qué buenos hábitos tiene? ¿Qué buenos hábitos inculca a los clientes? Porque la mayoría de los que vienen supongo que son jóvenes, y niños...

TG.- Internet recién estamos abriendo, hace unos tres días que empezamos. Los hábitos creo que son la educación y el respeto, valores, tratar a la gente bien

2.- Notas extraídas de las reuniones de grupo focal

Los jóvenes señalan

“Cuando vas a un centro de internet las máquinas suelen estar ocupadas por niños jugando... nunca encontramos donde hacer nuestras tareas de investigación”

“Los profesores mucho nos mandan tareas para buscar en internet pero nosotros no siempre tenemos plata para gastarla en los centros”

Esto hace ver la necesidad de que los jóvenes cuenten con un espacio acondicionado para su formación académica y acceso a las redes virtuales.

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

04

Espacio en los medios masivos de comunicación

- 1) A p o r t a r para un programa de televisión que sirva como “disparador” de la comunicación familiar.
- 2) A p o r t a r para un programa de radio que sirva como “disparador” de la comunicación familiar.
- 3) E s p a c i o para nuestras propias producciones en los medios de comunicación

Los jóvenes buscan espacios de diálogo con sus familias. A través de varios conversatorios han ido señalando la relación que existe entre los malos hábitos y la falta de guías o la mala elección de sus propios guías. Respecto a la familia, sobre todo señalan la importancia de estos espacios en los que comunicarse con sus familias ya sea para aprender o cuestionar los valores que de ellas se extraen.

En la investigación sobre demandas juveniles, el grupo focal que trabajó señaló la posibilidad de encontrar un espacio de diálogo familiar a partir del seguimiento de las rutinas familiares que muchas veces están mediadas por la televisión y la radio.

1.- Gráfica comparativa sobre comunicación y guía

La gráfica que se presenta al lado es parte de la investigación realizada a través de entrevistas a jóvenes de El Plan 3000 entre los 15 y los 18 años.

Cómo se ve, hay una diferencia fundamental entre la consideración de “guías” que sienten hacia sus padres y la confidencialidad que tienen con ellos (especialmente con sus madres, ya que con sus padres dicha relación suele ser aun menor). Los jóvenes mismos se sorprendieron de estos resultados.

Esta gráfica sirve como argumento (construido participativamente por los jóvenes, de ahí su importancia) para justificar la búsqueda de nuevos espacios para la comunicación familiar

2.- Extractos del conversatorio sobre juventud

Como muestra del pensamiento que tienen los chicos, se generaron las siguientes opiniones dentro del marco del conversatorio. Son significativas en el sentido de que muestran la importancia de posibilitar un diálogo entre los jóvenes y sus familias

“Los jóvenes se dejan inducir por sus amigos, y como están buscando su identidad, se dejan influenciar por otras personas que no siempre, son buenas influencias.”

“Los jóvenes no valoran el esfuerzo de los padres, creen que les dejan de prestar atención por obtener dinero, cuando en realidad, están trabajando por un mejor porvenir para sus hijos.”

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

04

continuación

Espacio en los medios masivos de comunicación

3.- Extracto de reunión de grupo focal para analizar demandas juveniles

En reunión, analizando los materiales de la investigación sobre Juventud que dio lugar al segundo conversatorio del proyecto, se planteó lo siguiente.

A partir de ahí una joven plantea la necesidad de hacerles escuchar nuestras producciones de radio, y video. Inmediatamente otra contesta que no tenemos la capacidad que tienen los grandes canales de televisión para atrapar su atención. Es de ahí que surge la demanda de más presencia en los medios.

“Nuestros fundamentales guías son los padres, pues son para nosotros ejemplo, adoptamos de ellos vicios y virtudes pero no tenemos un espacio para dialogar sobre estos temas con ellos. El momento que más compartimos con ellos es a la noche viendo la televisión”

4.- Los jóvenes tienen experiencia en producción audio-visual

El proyecto “Quienes Somos”, al igual que otros presentes en El Plan 3000, tiene producciones generadas por los jóvenes en las que dan cuenta de sus problemáticas. Hay chicos formados que no es que busquen una proyección personal laboral, sino transmitir un mensaje que para ellos es importante, y hacérselo llegar a sus padres.

05

1) Encuentro de Break Dance

2) Teatro "La otra cara de la Vida"

1.- Gráficas sobre la estadística de lugares más frecuentados y menos frecuentados y las razones presentadas

Las gráficas que se presentan a continuación fueron producidas por los jóvenes del proyecto Quienes Somos para la Investigación sobre demandas juveniles. ¿Por qué son unos lugares más visitados que otros?

Aquí se puede ver que los jóvenes encontraron en su indagación que el lugar más frecuentado es La Plaza del Mechero, y sin embargo, encontramos que "Plazas en general" aparece en la gráfica de abajo como uno de los lugares menos frecuentados. Comparando los dos datos es obvio que algo tiene la Plaza del Mechero que no tienen las demás. Consideremos también que lo que los encuestados consideran menos frecuentado son "Barrios alejados", en las especificaciones de los encuestados encontramos que se habla de calles, canchas, que están poco más allá de la avenida principal... no hay que pensar que se habla de fuera del Plan 3000.

Para encontrar las razones por las que esto es así, veamos estas otras gráficas que se presentan a continuación.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

05

continuación

Iluminación en plazas y mantenimiento

Acá encontramos claramente que cuando los jóvenes preguntan por qué un espacio es más frecuentado, la razón principal es la existencia de actividades, seguida por iluminación. Pero es obvio que para que existan actividades en las plazas es necesario en primer lugar una infraestructura adecuada.

Cuando la pregunta se hace en negativo, ocurre que los lugares que menos visitas reciben es a causa de la inseguridad de una forma rotunda.

De esta manera justificamos que es necesaria la realización de actividades en las plazas públicas, pero por delante de esto es necesaria la infraestructura mínima para poder realizar las mismas.

En cuanto a la inseguridad, el tema se desarrolla más ampliamente en la justificación sobre acciones orientadas a las agrupaciones juveniles.

También, podemos observar definitivamente, la respuesta que dieron los encuestados al tema de la iluminación en la siguiente gráfica:

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

06

Presupuesto específico para los proyectos que abordan el problema del alcoholismo entre la juventud

La preocupación de algunos jóvenes es ambigua. Por un lado reconocen como una prioridad la necesidad de hacer amigos y ampliar su círculo, y encuentran importantes herramientas para conseguirlo en los espacios relacionados con la venta de alcohol; por otro reconocen el problema del alcoholismo a muy tempranas edades. En esa ambigüedad ellos señalan la necesidad de tomar medidas que controlen la presencia y/o la acción de centros de venta de alcohol en las proximidades de las U.E. Y, sobre todo, el apoyo económico a los programas que están ayudando en este ámbito.

1.- Extracto de las reuniones de grupo focal preparando investigación sobre demandas juveniles

Los extractos que se presentan justifican que no les resulta fácil a los jóvenes informarse del trabajo de los centros de atención al alcoholismo a temprana edad.

“Quisimos encontrar el centro de alcohólicos anónimos en el Plan 3000 pero ya no se encuentra ubicado donde estaba antes”

“Mas centros de alcoholicos anónimos en plan 3000, que se promocionen”

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

07

Fomento y apoyo a actividades de desarrollo cultural para jóvenes en pandilla

1) Desarrollar dos ciclos de talleres, para fomentar el arte del grafiti en los jóvenes involucrados en pandillas.

2) Desarrollar un ciclo de taller sobre la manifestación del hip hop, para jóvenes involucrados en pandillas en el Plan 3000

Los jóvenes plantean actividades de fomento cultural, para crear un espacio donde las personas que se encuentran involucrados en pandillas, que en su mayoría son jóvenes que buscan a través de estos grupos reconocimiento, respeto, aceptación y calor humano; sentimientos que difícilmente encuentran en el círculo familiar; después del trabajo de investigación se reconoció algunas características en que conviven dichos jóvenes, entre las características se hace notar el interés del uso de grafitis y música, entre otras. De esa manera se propone ciclos de taller sobre el Arte del grafiti y la música Hip Hop, pretendiendo aprovechar el interés e inclinación hacia estas actividades, para buscar despertar en ellos vocación y lo puedan manifestar a través de este Arte. Que les pueda servir como herramienta de trabajo y vida.

1.- Extracto del conversatorio de jóvenes sobre JUVENTUD, acerca de las pandillas.

Descubrimos que no todos los jóvenes que forman parte de una pandilla, se drogan, simplemente se reúnen para encontrar el calor de hogar que no encuentran en su familia.

Los jóvenes entran a las pandillas porque los jóvenes tienen problemas, o no tienen oficios en casa

2.- Extracto del banco de entrevista realizada a jóvenes involucrados en pandillas por jóvenes del proyecto Quienes Somos.

¿Te sientes mejor en el grupo o pandilla? ¿Por qué?

A veces sí a veces no, porque con ellos puedo divertirme, bailar y hacer otras cosas más. Cuando tengo problemas ellos me defienden, y me siento protegido.

¿Todos participan en los robos?

No todos participan, solo unos cuantos nomas.

¿Consumen droga en su grupo?

Si se consume, pero no todos consumen, solo algunos que les gustan, pero a nadie se los obliga.

Como se muestra acá, no todos los jóvenes que están en pandillas realizan actos delictivos o consumen drogas (al menos en principio). Muchos de ellos buscan un espacio de ocio y confraternización a través de códigos propios que no encuentran en sus familias ni en las ofertas del mundo adulto. Por eso los jóvenes justifican que se promuevan actividades específicamente destinadas a este colectivo pero pensadas desde su propio punto de vista.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

07

continuación

Fomento y apoyo a actividades de desarrollo cultural para jóvenes en pandilla

3.- Diana de concepto característico de las pandillas en el plan 3000.

A continuación se muestran los resultados obtenidos a partir de una estrategia participativa realizada con un grupo focal de jóvenes del proyecto Quienes Somos. Como se verá en la misma, el concepto comúnmente extendido que se tiene sobre pandillas dista mucho de la realidad. Este gráfico es una herramienta de trabajo para la identificación de actividades que por ser cercanas al colectivo pero positivas suponen un atractivo para la reorientación de estos jóvenes

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

08

Presupuesto económico (de entes públicos y privados) para implementar actividad cultural diseñada por los jóvenes en los distritos municipales

- 1) Encuentro de graffiti
- 2) Encuentro de break dance
- 3) Teatro "La otra cara de la Vida"

Se ha planteado estas propuestas, por la experiencia que se ha tenido con un trabajo similar, donde jóvenes artistas de ARTERIAS URBANAS desarrollaron un ciclo de creación de grafitis, en la zona del plan 3000, y tuvo acogida con interés y voluntad de parte de la población, y los mismos jóvenes que integran las pandillas.

Otra experiencia que justifica la oportunidad de fomentar y ayudar a los jóvenes en pandillas a través de encuentro de Hip-Hop, es que existen en las pandillas interés de los jóvenes de tener un espacio con estas características con más valor de expresión social que de competencia. y los jóvenes están en las unidades educativas donde se tiene la oportunidad de fomentar a una educación no formal.

La Obra de teatro "La otra cara de la vida" es una puesta en escena de miradas creadas por jóvenes que han estado en pandillas, que conocen y comprenden de cerca las necesidades de los jóvenes en esta situación, y pretender divulgarla en diferentes sitios donde están presentes los jóvenes involucrado, (colegios, Plazas, Centros culturales del plan 3000).

Para realizar y llegar con las propuestas a diferentes grupos de jóvenes, promocionando los encuentros es necesario tener el apoyo económico e institucional de autoridades públicas, que fomenten iniciativas culturales de la misma comunidad para la misma comunidad.

1.- Extracto del conversatorio de jóvenes sobre JUVENTUD, acerca de las pandillas.

Se descubrió que hay grupos de jóvenes que se visten de una manera en que se los puede catalogar de pandilleros cuando, simplemente son grupos de jóvenes que se reúnen para aprender un baile.

A veces los pandilleros se reúnen para cantar, bailar, antes de ir a atacar barrios se reúnen para rezar.

2.- Extracto del banco de entrevista realizada a jóvenes involucrados en pandillas por jóvenes del proyecto Quienes Somos.

¿Qué género de música se escucha cuando están reunidos?

La clase de música que se escuchada es regueton, electrónica, hip hop, computadora.

¿Qué actividades realizas con tu grupo?

Jugar fútbol, ir a dancing, bailar en las plazas, robar

¿Qué actividades tienes fuera del grupo o pandilla?

No realizo mucho, solo estudiar, en mi casa, y trabajar.

¿Cómo establecen o marcan su territorio?

Establecemos nuestro territorio con grafitis en el muro

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

09

Otorgación de espacios físicos (muros, salas expositivas) para manifestaciones y expresiones culturales y artísticas

1) Creación de artes Graffitis, a disposición de Vecinos, U.E, etc. elaborados por jóvenes involucrados en pandillas.

Se propone crear ARTE Graffiti en espacios a exposición del público y la comunidad del distrito # 8, que permita la opinión y apreciación de los vecinos; ofreciendo también un insumo para las unidades educativas como temas transversales, que fomente el dialogo entre los estudiantes. Se hace sentir la necesidad de establecer espacios físicos otorgados por la Sub alcaldía, para la creación de artes y otros tipos de manifestaciones.

1.- Extracto del encuentro con jóvenes de la Unidad Educativa Daniel Campos y ex-miembros de pandillas

“Se trata de que nosotros manejamos códigos. Pero uno puede tener sus propios códigos y hacerse respetar con ellos. Por ejemplo tú bailas ¿verdad? yo pinto, esos son nuestros códigos... y cuando los demás nos ven entienden que conocemos la calle y no nos dicen nada, ni nos llaman para hacer joda si no queremos, porque nos respetan, porque entendemos los códigos”

En sus investigaciones los jóvenes del proyecto Quienes Somos se han dado cuenta de que los jóvenes siempre buscan su espacio, y un reconocimiento. Como dice en esta intervención un antiguo miembro de pandilla que encontró su vocación artística a través de ella, los códigos que manejan las pandillas no tienen por qué ser negativos en sí mismos. Pueden ser reconducidos, transformados en arte en diálogo con la comunidad. A fin de cuentas, un reclamo importante de los jóvenes es ser escuchados.

2.- Extracto del banco de entrevista realizada a jóvenes involucrados en pandillas por jóvenes del proyecto Quienes Somos.

Cómo se ve en este pequeño extracto de la entrevista a hecha a un joven pandillero por otro joven miembro del proyecto, la cultura pandillera es eminentemente callejera, necesita de espacio urbano para subsistir y si no se hace por un medio legal, se buscará su hueco en la ilegalidad. Por eso, los jóvenes justifican su demanda en esta necesidad de expresarse públicamente en el mobiliario urbano (¿a caso no lo hacen las grandes empresas que cuentan con recursos económicos para “marcar su territorio” anunciándose en vallas publicitarias?). Que el espacio esté otorgado implica una mediación en este enfrentamiento por los espacios que tienen las pandillas.

25. ¿Cómo se reconocen entre otros grupos o pandillas?

Nos reconoces con señales y gestos.

26. ¿Cómo es su relación con otros grupos o pandillas?

No tenemos buenas relaciones con las otras pandillas, porque competimos por la zona.

27. ¿Cómo establecen o marcan su territorio?

Establecemos nuestro territorio con graffitis en el muro.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

10

Apoyo institucional a agrupaciones que ofrecen capacitación u orientación a padres para que aborden temas de sexualidad con sus hijos en colegios

1) Capacitar a los padres para que sepan cómo dirigirse o, como orientar a sus hijos sobre temas sexuales. Invitando a profesionales Psicólogos, maestros, Instituciones como la Defensoría de la Niñez, quienes pueden dar una información y orientación precisa a los padres. Estas mismas instituciones deberán brindar en estos talleres, material bibliográfico y audiovisual a los padres un profesional Psicólogo, orientará respecto a las actitudes que deben tener frente a las preguntas que puedan surgir en conversaciones sobre sexualidad con sus hijos.

Un grupo de jóvenes miembros del proyecto Quienes Somos focalizó su atención en el tema de la sexualidad a la hora de abordar el tema de la juventud dándole un lugar destacado entre otros temas posibles que definen a la juventud. Es por eso que a la hora de formular sus demandas en base a la investigación, los jóvenes no han olvidado el tema de la sexualidad.

1.- Encuestas realizadas para la investigación sobre juventud en la categoría de sexualidad

En una encuesta realizada a 62 jóvenes de 4 unidades educativas se pudo obtener los siguientes resultados:

Del total de encuestados 34 jóvenes no hablan de sexualidad con sus padres, y 28 jóvenes hablan o han hablado alguna vez de sexualidad con sus padres. Es notorio que una gran parte de los jóvenes no abordan temas de sexualidad con sus padres, ya sea por vergüenza, tanto de ellos como de los padres, o porque simplemente no hay ese ambiente de confianza para tratar estos temas en casa, sin el temor de ser juzgado o despertar en los padres susceptibilidades respecto a lo que puedan estar pensando sus hijos.

2.- Extracto del conversatorio Juventud

Los jóvenes empiezan relaciones sexuales a temprana edad, los padres aun continúan encerrados en que la sexualidad es un tabú y no se animan a hablar y preguntar a sus hijos, aspectos que encierran estos temas que son importantes.

“Tengo una compañera que se sacaba siempre nota máxima en sus exámenes de sexualidad... sin embargo ¡ahora está embarazada”

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

10

continuación

Apoyo institucional a agrupaciones que ofrecen capacitación u orientación a padres para que aborden temas de sexualidad con sus hijos en colegios

3.- Impresión del trabajo de campo realizado por los jóvenes del proyecto

Se pudo percibir que los jóvenes utilizan métodos de anticoncepción que no son los recomendados, y que más bien los exponen a situaciones futuras complejas como embarazos no deseados, o enfermedades de transmisión sexual. Las personas que explican u orientan que métodos anticonceptivos utilizar, no explican aquel método que los jóvenes utilizan con más frecuencia. El del coito interrumpido.

los jóvenes vieron muy importantes que los padres depositen confianza en sus hijos, esto armoniza las relaciones e invita a los hijos a saber tomar decisiones acertadas.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

11

Promoción y apoyo a las ferias colegiales sobre sexualidad

1) En los colegios deben haber ferias acerca de temas sexuales, que involucren dramatizaciones, danzas, más allá de las exposiciones, contar con el apoyo de la escuela de Teatro para capacitar a los estudiantes y promover de manera conjunta el "Teatro Del Oprimido", en el cual la comunidad tiene una participación relevante dentro de la obra. Instituciones como la Defensoría de la niñez, la Sub Alcaldía, profesionales psicólogos, son un gran apoyo para esta propuesta. La propuesta en si es un tipo de feria poco convencional.

1.- Encuestas realizadas para la investigación sobre juventud en la categoría de sexualidad

De 62 jóvenes encuestados, 30 de ellos están entre las edades de 17 y 18 años, y 22 jóvenes entre 15 y 16 años de edad.

Con esta ilustración se puede observar que la población más vulnerable, son los jóvenes, que en su mayoría asisten a los colegios, adolescentes, que están expuestos a diferentes peligros dentro esta area de la sexualidad.

Del total de encuestados 29, dijeron que alguna vez se sintieron acosados, 22 respondieron que NO, y solo 11 jóvenes dijeron que nunca se sintió acosado.

La encuesta se la elaboró en 4 unidades educativas, entonces es conveniente realizar este tipo de ferias en estos espacios, ya que la población más expuesta a este tipo de situaciones como acosos, son estudiantes de escuelas, jóvenes adolescentes.

A quienes se debe capacitar en temas preventivos, no solo acerca de embarazos no deseados, o enfermedades de transmisión sexual, si no también en asuntos como saber manejar las redes sociales, sin estar expuesto a propuestas que luego vayan a dañar su integridad física y psicológica.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

12

Apoyo a los centros locales que realizan actividades lúdicas interactivas para promover la integración familiar

- 1) Festival de arte (pintura, dibujo, etc)
- 2) Realizar convivencias entre padres e hijos con juegos populares, proyección de videos...
- 3) Realizar talleres a madres/ padres/ hijos en diferentes áreas como: bordados, cotillón, etc
- 4) Realizar charlas/ tertulias con padres e hijos

1.- Extracto del conversatorio "Demandas juveniles"

Los jóvenes hacen notar las dificultades de comunicación que tienen en muchos casos con sus padres. En el conversatorio sobre demandas juveniles un grupo focalizó su investigación en el tema familia. Aquí vemos algunos de los comentarios que hicieron.

"Descubrimos que hay diferentes tipos de familia, en la mayoría de las familias no existe buena comunicación, los padres deben salir a trabajar."

"Hay padres que ofrecen confianza a sus hijos, eso hace que como jóvenes sepamos decidir, el ser curioso e investigar más, ayuda a que respaldemos nuestras decisiones."

2.- Resultados de encuestas sobre familia diseñadas y aplicadas por los jóvenes del proyecto

El trabajo de investigación de los jóvenes justifica esta propuesta también a través estas gráficas. Como se ve, al mismo nivel que la economía familiar está el desentendimiento como origen de la desintegración familiar. Combinando esto con la gráfica que tenemos a la derecha nos damos cuenta de lo importante que es favorecer las actividades

de nuestros centros culturales que fomentan la comunicación entre padres e hijos a través de actividades como las que los jóvenes han propuesto en este documento.

DEMANDA

PROPUESTA

JUSTIFICACIÓN

Depende de la demanda

Justifica participativamente la demanda desde la mirada juvenil

13

1) Formación para el respeto a los mayores

2) Capacitación, u orientación sobre tema en educación, desintegración familiar, para la formación de padres e hijos.

Esta propuesta nace con el objetivo de que si bien existen escuelas de padres en algunas Unidades Educativas, también se pueda crear un espacio en los barrios, para que las familias de los barrios de El Plan 3000, también reciban orientación sobre temas en valores, como la educación en los hijos, desintegración familiar, falta de comunicación entre padres e hijos, etc.

1.- Encuestas realizadas para la investigación sobre juventud en la categoría de familia

Los chicos han mostrado en su investigación una conciencia sobre lo difícil que es ser padres. Se dan cuenta, y así lo han constatado, de que los niveles de respeto están muy bajos y los padres no consiguen mantener una unión familiar. Entre las cosas que señalan como importantes destaca "estar en todo momento"... pero ¿cómo hacerse cargo de esto?. Los centros culturales pueden satisfacer ese pedazo de cuña que con el 12% indica la necesidad de realizar en ellos actividades para la familia; pero es importante dinamizar grupos de padres que aprendan ellos a realizar las actividades y compartan la dificultad de la tarea de ser padre.

Fomentar la existencia de grupos de escuela de padres para dar a conocer temas sobre educación e hijos

Staff:

Director de Proyecto	Tirso Puig de la Bellacasa
Coordinador Santa Cruz	Juan Pablo Séjas
Técnicos capacitadores	Arsel Alvares Leticia Leytón Karen Leigue Quiróz Denny Becerra

Colegios y Jóvenes Periodistas Populares que realizaron el trabajo investigativo:

UNIDAD EDUCATIVA	NOMBRE DEL ESTUDIANTE
América Fe y Alegría	José Fernando Cueto Melgar
América Fe y Alegría	Alicia Wara Cayoja Rea
América Fe y Alegría	Daniela Martínez Arias
América Fe y Alegría	Alba María Morales Contreras
América Fe y Alegría	Maria Alejandra Mendoza Borda
Carlos Laborde	Andrea Lucía Cruz Aponte
Carlos Laborde	Gustavo Arroyo Palomino
Carlos Laborde	Erika Saldaña Quiroga
Carlos Laborde	Sarah Nohemi Loayza
Carlos Laborde	Fanor Flores Castro
Carlos Laborde	Karina Para Pitiga
Claudina Thevenet	Henry Borda Carrillo
Claudina Thevenet	Ronaldo Mamani Aramayo
Claudina Thevenet	Ricardo Laime Mendoza
Claudina Thevenet	Ericka Velasco Arévalo
Claudina Thevenet	Ilse Gutierrez Romero
Claudina Thevenet	Jimena Gutiérrez
Claudina Thevenet	Víctor Hugo Peredo
Claudina Thevenet	Herland Vaca
Claudina Thevenet	Dina Calizaya
Claudina Thevenet	Kevin Medrano Ayala
Claudina Thevenet	Jeniffer Galvis
Luis Barranco	José David Abasto Impa
Luis Barranco	Narddy Areissi Alcocer
Luis Barranco	Benazir Peña Herbas
Luis Barranco	Jordan Alcocer Padilla
Luis Barranco	Maria René Araúz Humerez
Luis Barranco	Wilmer Marcial Mamani Ramos
Luis Barranco	Milka Paniagua Vallejos

Centro de Documentación Histórico Barrial "San Isidro"

Barrio San Isidro- Email: arteculturadeporte@gmail.com Fono: 70444961
somosquienesomos@gmail.com

Maria Teresa Pulido	Jhomayra Mérida Cruz
Maria Teresa Pulido	Laura Bejarano Amachuy
Maria Teresa Pulido	Jackelin Montaña Peña
Maria Teresa Pulido	Susana Montaña Anracibia
Maria Teresa Pulido	Jaesmin Vanesa Melchor Ramos
Maria Teresa Pulido	Cristian Enrique Ortega Cruz
Manos Unidas	Ronaldo Lazcano
Manos Unidas	Miguel Malala
Manos Unidas	Darling Olivera
Manos Unidas	Karen Peña
Manos Unidas	Estefani Centella
Néstor Paz	Deybi Abasto
Virgen de Urkupiña	Wilver Sanchez
Virgen de Urkupiña	Alex Maldonado
Virgen de Urkupiña	Angelo Rivera
Virgen de Urkupiña	Daniela Senzano
Virgen de Urkupiña	Joselin Vicente
Virgen de Urkupiña	Richard Poma
Virgen de Urkupiña	Rebeca Canaza
Virgen de Urkupiña	Yuliza Mejia Rodriguez
Zenobia Aponte	Diana María Castedo
Zenobia Aponte	María Alejandra Flores Nova
Zenobia Aponte	Lizeth Roca Salvatierra
Zenobia Aponte	Fabiola Tosubé
Zenobia Aponte	Miguel Bryan
Zenobia Aponte	Rodrigo Rojas
Zenobia Aponte	Daniel Burgos
Zenobia Aponte	Pedro Callejas
Zenobia Aponte	Gabriel Nojune
Zenobia Aponte	Ruth Mejia
Zenobia Aponte	Miguel Montalvo
Buenas Nuevas	Yhenny Vasquez
Buenas Nuevas	Yessica Vargas
Buenas Nuevas	Patricia Segobia
Buenas Nuevas	Daniela Román
Buenas Nuevas	Sergio Guirapoigua
Buenas Nuevas	Richard Pérez
Buenas Nuevas	Adhemar Becerra
Buenas Nuevas	María Belen Valverde
Buenas Nueva	Esthefanie Arnez
Buenas Nuevas	Fabiola Lovera
Cañada Pailita B	Cristian Balboa

Cañada Pailita B	Antonio Salvatierra
San Jorge	Nelida Garcia
San Jorge	Daniela Canaza
San Jorge	Fabiola Antezana
San Jorge	Rosa Maria Becerra
San Jorge	Yobana Copa
San Jorge	Manfred Mondaca
Daniel Campos	Saul Zambrana
Daniel Campos	Osmar de Oliveira
Daniel Campos	Milka Sanchez
Daniel Campos	Yessica Dayanna Sabene
Daniel Campos	Yerko Luciano Juaniquina
Daniel Campos	Carla Alejandra Flores
Daniel Campos	Judith Coronado
Daniel Campos	Juan Pablo Vargas
Daniel Campos	Carmen Herrera
Sixto Suarez	Miguel Barrios
Sixto Suarez	Reina Mariela Sanchez
Sixto Suarez	Mayerlin Morón Vaca
Sixto Suarez	Laura Morón Vaca
Juana Azurduy	Abigail Calizaya
Juana Azurduy	Diana Contreras
Luz del Mundo	Wanda Sarco
Luz del Mundo	Rubén Roque
Luz del Mundo	Eugenia Chambi

BIBLIOGRAFIA:

- ❖ Revista [Somos]
 - 1ra Edición
 - 2da Edición
 - 3ra Edición
 - 4ta Edición

- ❖ Libros [Proyecto Quienes Somos]
 - Mi Barrio
 - Juventud
 - Fe y Sistema de creencias
 - Arte
 - Salud y gastronomía
 - Deporte
 - Microempresa y desarrollo barrial

- ❖ Videos Jornadas conversatorio sobre juventud de alumnos-profesores
- ❖ Resultado de trabajo de campo de los jóvenes del proyecto Quienes Somos.

WEB

www.quienesomos.wordpress.com

<http://www.elmundodediversión.blogspot.com>

<http://www.planjuventud.blogspot.com>

<http://www.periodismodigitalkeetkm.blogspot.com>

<http://www.youtube.com/watch?v=y0N6VLjGMW0>